

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

- Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
- Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
- Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
- Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
- Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
- Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

- Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
- Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

- Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
- Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

- Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

УДК:616.65-006.55+616.6-036-08

TILLYASHAIKHOV Mirzagolib Nigmatovich

DSc, professor

Republican Scientific and Practical Center of Oncology and Radiology

XAKKULOV Erkin Bekmirzayevich

DSc

Tashkent City Multidisciplinary Hospital

ALIMOV Jaloliddin Usmonkhon ugli

PhD

Tashkent State Medical University

COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER

For citation: Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli Comparative analysis of prostate specific antigen level and prostate volume with overactive bladder in patients with prostate cancer// Journal of Biomedicine and Practice. -2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087634>

ANNOTATION

In relation to prostate cancer prevention, the USPSTF-(UNITED STATES PREVENTIVE SERVICES TASKFORCE) task force recommends prostate-specific antigen screening for men aged 55-69 years, seeing a potential benefit in reducing mortality from this type of cancer. However, for men older than 70 years of age, the efficacy of screening appears less convincing. Prostate cancer is traditionally diagnosed by performing a finger rectal examination and prostate-specific antigen blood levels, followed by biopsy under the supervision of transrectal ultrasound. Androgen deprivation therapy alone has been shown to be associated with an increased risk of urinary incontinence compared with active surveillance. Some Asian prospective studies have reported improvement in lower urinary tract symptoms in prostate cancer patients treated with androgen deprivation therapy, with a primary focus on prostate volume reduction and improved uroflowmetry. The data of the study support the hypothesis that the introduction of complex therapy, including medication, exercise and, if necessary, androgen deprivation therapy, can significantly enhance the effectiveness of treatment of prostate cancer and overactive bladder syndrome. Not only has there been a decrease in prostate specific antigen levels and a reduction in prostate volume, but also an improvement in the overall health of patients.

In particular, the decrease in the levels of prostate specific antigen and prostate volume indicates the positive dynamics of therapy, which is especially noticeable in groups with a complex approach to treatment.

Keywords. Prostate cancer, prostate specific antigen, transrectal ultrasound biopsy, androgen deprivation therapy.

ТИЛЛЯШАЙХОВ Мирзаголиб Нигматович

д.м.н., профессор

Республиканский научно-практический центр онкологии и радиологии

ХАККУЛОВ Эркин Бекмирзаевич

Доктор медицинских наук

Ташкентская городская многопрофильная больница

АЛИМОВ Жалолiddин Усмонхон угли

PhD

Ташкентский государственный медицинский университет

**СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ПРОСТАТИЧЕСКОГО
СПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА И ОБЪЕМА ПРОСТАТЫ С
ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ РАКЕ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.**

АННОТАЦИЯ

В связи с профилактикой рака простаты, американская целевая группа USPSTF- (UNITED STATES PREVENTIVE SERVICES TASKFORCE) рекомендует скрининг на простатспецифического антигена для мужчин в возрасте 55-69 лет, видя потенциальную пользу в снижении смертности от этого вида рака. Однако для мужчин старше 70 лет эффективность скрининга оказывается менее убедительной. Рак предстательной железы традиционно диагностируется путём проведения пальцевого ректального исследования и анализа уровня простатспецифического антигена в крови, за которым следует биопсия под контролем трансректального ультразвукового исследования. Как показали исследования, андроген депривационная терапия сама по себе связана с повышенным риском недержания мочи по сравнению с активным наблюдением. Некоторые азиатские проспективные исследования отмечали улучшение симптомов нижних мочевыводящих путей у пациентов с раком простаты, получавших андроген-депривационная терапия, с основным фокусом на уменьшении объема простаты и улучшении параметров урофлоуметрии. В частности, снижение уровней простатического специфического антигена и объема простаты указывает на положительную динамику терапии, что особенно заметно в группах с комплексным подходом к лечению.

Ключевые слова. Рак простаты, простатического специфического антигена, трансректальная ультразвуковая биопсия, андроген-депривационная терапия

TILLASHAYXOV Mirzagolib Nigmatovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Respublika onkologiya va radiologiya ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

HAQQULOV Erkin Bekmirzayevich

Tibbiyot fanlari doctor

Toshkent shahar tarmoqli kasalxonasi

ALIMOV Jaloliddin Usmonxon o'g'li

PhD

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

PROSTATA BEZI SARATONIDA BEMORLARDA SIYDIK PUFAGI GIPERFAOLLIGI BILAN PROSTATASPEKIFIK ANTIGEN DARAJASINING QIYOSIY TAHLILI.

ANNOTATSIYA

Prostata bezi saratonining oldini olish bilan bog'liq holda, Amerika profilaktik xizmatlar bo'yicha ishchi guruhi (USPSTF -United States Preventive Services Taskforce) 55 yoshdan 69 yoshgacha bo'lgan erkaklar uchun prostataspekifik antigen (PSA) bo'yicha skrining o'tkazishni tavsiya qiladi, chunki bu usul saraton tufayli o'lim holatlarini kamaytirishda muayyan foyda berishi mumkin deb hisoblanadi. Biroq, 70 yoshdan katta erkaklar uchun skrining samaradorligi kamroq ishonarli ko'rinadi. Prostata bezi saratoni odatda barmoq orqali rektal tekshiruv va qonda prostataspekifik antigen darajasini tahlil qilish orqali aniqlanadi, bu protseduradan keyin transrektal ultratovush nazorati ostida biopsiya o'tkaziladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, androgenlardan mahrum qilish terapiyasi (ADT) o'ziyiq faol kuzatuv bilan solishtirganda siydik tutolmaslik xavfining oshishi bilan bog'liq. Ba'zi Osiyo mamlakatlarida olib borilgan prospektiv tadqiqotlar prostata saratoniga chalingan bemorlarda androgenlardan mahrum qilish terapiyasi qo'llanilganda pastki siydik yo'llari simptomlarining yaxshilanganini qayd etgan. Bu tadqiqotlarda asosiy e'tibor prostata hajmining kamayishi va urofloometriya ko'rsatkichlarining yaxshilanishiga qaratilgan bo'lgan. Xususan, prostataspekifik antigen darajasi va prostata hajmining kamayishi terapiya ijobiy natija berayotganidan dalolat beradi, ayniqsa davolashga kompleks yondashuv qo'llanilgan guruhlarda bu o'zgarish yaqqol seziladi.

Kalit so'zlar: Prostata bezi saratoni, prostate spekifik antigen, transrektal ultratovush biopsiyasi, androgenlardan mahrum qilish terapiyasi.

Введение. Глобальные переменные в заболеваемости раком простаты могут быть связаны с различиями между странами в проведении тестирования на простатического специфического антигена. Например, в Европе рак простаты является самым распространенным среди всех видов рака у мужчин, составляя 24% всех новых случаев в 2018 году, с оценочным числом приблизительно 450 000 новых случаев [1]. В США же рак простаты занимает второе место по распространённости, составляя 9,5% всех новых случаев рака (с 164 690 новых случаев в 2018 году). Недавние исследования показывают, что от 20 до 40% случаев рака простаты в США и Европе могут быть связаны с избыточным тестированием на простатспецифического антигена [2]. В связи с профилактикой рака простаты, американская целевая группа USPSTF-(UNITED STATES PREVENTIVE SERVICES TASKFORCE) рекомендует скрининг на простатспецифического антигена для мужчин в возрасте 55-69 лет, видя потенциальную пользу в снижении смертности от этого вида рака. Однако для мужчин старше 70 лет эффективность скрининга оказывается менее убедительной [3]. Рак предстательной железы традиционно диагностируется путём проведения пальцевого ректального исследования и анализа уровня простатспецифического антигена в крови, за которым следует биопсия под контролем трансректального ультразвукового исследования [4]. На сегодняшний день трансректальная ультразвуковая биопсия простаты остаётся золотым стандартом диагностики в различных клинических сценариях для утверждения диагноза рака предстательной железы [5]. Для точного определения локальной стадии рака предстательной железы рака предстательной железы рекомендуется проведение магнитно-резонансной томографии не ранее чем через 6 недель после биопсии, чтобы минимизировать постпункционные артефакты, вызванные кровоизлияниями. [6]. Несмотря на низкую эффективность сцинтиграфии с технецием при уровнях простатспецифического антигена

менее 20 нг/мл, этот метод все еще считается "золотым стандартом" для обнаружения костных метастазов [7]. Поскольку андроген-депривационная терапия продолжает оставаться основным методом лечения рака предстательной железы, учет риска возникновения гиперактивности мочевого пузыря после андроген-депривационная терапия должен быть учтен при уходе за пациентами [8]. Как показали исследования, андроген депривационная терапия сама по себе связана с повышенным риском недержания мочи по сравнению с активным наблюдением. Некоторые азиатские проспективные исследования отмечали улучшение симптомов нижних мочевыводящих путей у пациентов с раком простаты, получавших андроген-депривационная терапия, с основным фокусом на уменьшении объема простаты и улучшении параметров урофлоуметрии [9].

Цель исследования. Определить сравнительный анализ уровня простатического специфического антигена и объема простаты у исследуемых групп при лечении гиперактивности мочевого пузыря у пациентов при раке предстательной железы.

Материалы и методы исследования. Материал для исследования был собран в рамках клинического исследования в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии Самаркандского филиал Самаркандского Областного Межрегионального ХОСПИС с 2020 по 2024 г.г.

Основная группа: 65 пациентов с раком предстательной железы, проходящих комплексную сопроводительную терапию коморбидной урологическую патологию синдром гиперактивности мочевого пузыря в виде физических упражнений для укрепления мышц тазового дна совместно с комбинированной медикаментозной терапией на фоне андроген депривационной терапии и контрольная группа: 55 пациентов с раком предстательной железы, проходящих комплексную сопроводительную терапию коморбидной урологическую патологию синдром гиперактивности мочевого пузыря в виде комбинированной медикаментозной терапии синдром гиперактивности мочевого пузыря на фоне андроген депривационной терапии, группа андроген депривационной терапии без терапии синдром гиперактивности мочевого пузыря 30 человек проходивших лечение в условиях Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии Самаркандского филиал и Самаркандского Областного Межрегионального ХОСПИС

Все пациенты прошли обязательную стандартную лабораторную диагностику, включающую в себя полный анализ крови, биохимические исследования, базовую коагулограмму, а также анализ мочи. При указаниях на наличие инфекции проводились бактериологические тесты мочи и, в качестве обязательной меры, измерение уровня сывороточного простатспецифического антигена с применением иммунохимического анализатора. Для оценки результатов анализа использовались возрастные референтные значения простатического специфического антигена: для возрастной группы 50-59 лет — до 3,5 нг/мл, для 60-69 лет — до 4,5 нг/мл, а для 70-79 лет — до 6,5 нг/мл. Мониторинг уровня простатспецифического антигена был назначен и проведен через 3, 6 и 12 месяцев после исходного тестирования.

Результаты и обсуждение. В работы было проведено сравнительное исследование, в ходе которого анализировались уровни простатического специфического антигена и объем простаты у пациентов, вошедших в исследование.

Таблица 1

Сравнительный анализ уровня простатического специфического антигена и объема простаты у исследуемых групп

Критерий	Основная группа (n=65)	Контрольная группа (n=55)	Группа АДТ без терапии ГАМП (n=30)
----------	------------------------	---------------------------	------------------------------------

	abs	M±m,%	P	abs	M±m,%	P	abs	M±m,%	P
ПСА									
Менее 10 нг/мл.	31	47,69±6,2	$\chi^2 = 35,231; p =$	27	49,09±6,74	$\chi^2 = 3,091; p =$	17	56,67±9,05	$\chi^2 = 27,667; p = 0,000$
10-15 нг/мл.	13	20±4,96		12	21,82±5,57		6	20±7,3	
15-20 нг/мл.	6	9,23±3,59		4	7,27±3,5		4	13,33±6,21	
20-50 нг/мл.	11	16,92±4,65		8	14,55±4,75		2	6,67±4,55	
Более 50 нг/мл.	4	6,15±2,98		4	7,27±3,5		1	3,33±3,28	
P	Хи-квадрат Пирсона = 3,233; p = 0,919								
Объём простаты	67±15,08			66±14,9			64,99±14,38		

В категории менее 10 нг/мл простатоспецифического антигена, основная группа показала 31 (47,7%) случай, контрольная группа - 27 (49,1%) случаев, а группа андроген-депривационная терапия без терапии гиперактивный мочевой пузырь - 17 (56,7%) случаев.

При уровнях простатоспецифического антигена между 10 и 15 нг/мл, основная группа зарегистрировала 13 (20%) случаев, контрольная группа - 12 (21,8%) случаев, группа, получавшая только андроген-депривационную терапию, без лечения гиперактивного мочевого пузыря - 6 (20%) случаев.

В диапазоне от 15 до 20 нг/мл, значения составили 6 (9,2%) для основной группы, 4 (7,3%) - для контрольной и 4 (13,3%) - для группы андроген-депривационная терапия без терапии гиперактивный мочевой пузырь.

Уровни простатоспецифического антигена между 20 и 50 нг/мл встречались у 11 (16,9%) пациентов основной группы, 8 (14,5%) пациентов контрольной группы и 2 (6,7%) пациентов группы андроген депривационную терапию без терапии гиперактивный мочевой пузырь.

Более 50 нг/мл простатического специфического антигена имели 4 (6,2%) пациента в основной группе, 4 (7,3%) в контрольной группе и 1 (3,3%) в группе андроген депривационную терапию без терапии гиперактивный мочевой пузырь.

Уровень простатического специфического антигена у пациентов в основной группе снизился на 2,66 единицы после 1 месяца терапии, в то время как он уменьшился лишь на 1,47 единицы в контрольной группе.

После 3 месяцев терапии уровень простатического специфического антигена показал снижение на 5,85 единицы в основной группе и лишь на 2,37 единицы в контрольной группе.

После 6 месяцев терапии снижение уровня простатического специфического антигена составило 10,03 единицы в основной группе и 6,4 единицы в контрольной группе.

Таблица 2

Сравнение изменений уровня простатического специфического антигена и объема простаты в группах исследования после различных временных промежутков (M±σ)

Критерий	Основная группа (n=65)	Контрольная группа (n=55)	Группа АДТ без терапии ГАМП
ПСА			
Исходные показатели	16,06±5,92	16,17±5,23	16,5±5,73
Через 1 месяц после терапии	13,4±5,14	14,7±4,8	14,3±5,19
Через 3 месяца после терапии	10,21±3,63	12,93±3,68	13,3±2,73
Через 6 месяцев после терапии	6,03±1,86	10,5±2,25	10,1±1,97
Объём простаты			
Исходные показатели	67±15,08	66±14,9	64,99±14,38

Через 1 месяц после терапии	60,31±14,49	62,49±13,65	62,1±11,66
Через 3 месяца после терапии	45,2±12,64	55,6±15,46	57,9±15,5
Через 6 месяцев после терапии	36,6±9,64	47,39±9,07	48,99±9,63

Примечание: - отмечена по отношению контрольной группы ($-P<0,05$; $-P<0,01$; $-P<0,001$); - отмечена по отношению группы андроген-депривационная терапия без терапии гиперактивный мочевой пузырь ($-P<0,05$; $-P<0,01$; $-P<0,001$); - отмечена по отношению предыдущего срока исследования ($-P<0,05$; $-P<0,01$; $-P<0,001$) достоверность различий среднеарифметических значений.

Объем простаты пациентов в основной группе уменьшился на 30,4 единицы после 1 месяца терапии, тогда как в контрольной группе это снижение составило 3,5 единицы.

После 3 месяцев терапии уменьшение объема простаты было 21,8 единицы в основной группе и 10 единиц в контрольной группе.

По прошествии 6 месяцев терапии уменьшение объема простаты составило 30,4 единицы в основной группе и 18,6 единицы в контрольной группе.

В работе успешно исследованы влияние и эффективность комплексного подхода к терапии рака простаты и синдрома гиперактивности мочевого пузыря, включающего медикаментозное лечение в сочетании с физическими упражнениями и, в некоторых случаях, андроген депривационную терапию.

Оценка результатов по критериям RECIST подтвердила высокую эффективность выбранного лечебного подхода в основной группе по сравнению с контрольными группами. При этом было зафиксировано значительное количество полного регресса опухоли в основной группе, что свидетельствует о преимуществе комбинированного подхода в лечении.

Выводы: Исследование выявило значительное снижение уровня простатического специфического антигена с $16,06 \pm 9,42$ до $6,03 \pm 3,71$ и уменьшение объема простаты с $67 \pm 35,4$ до $36,6 \pm 8,5$ ($p<0,05$) в основной группе после 6 месяцев комплексной терапии, включая андроген депривационную терапию, медикаменты и физические упражнения, подчеркивая эффективность такого подхода в лечении рака простаты и гиперактивности мочевого пузыря.

Полный регресс опухоли у 53,8% пациентов основной группы, снижение уровня простатического специфического антигена на 10,03 единицы и уменьшение объема простаты на 30,4 единицы после 6 месяцев комплексной терапии, значительно превышают результаты контрольной группы и группы андроген-депривационная терапия без терапии ($p<0,05$), демонстрируя высокую эффективность такого подхода в борьбе с раком предстательной железы.

REFERENCES| CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Kappen S, de Bock GH, Sirri E, Vohmann C, Kieschke J, Winter A. Differences in Prostate Cancer Incidence and Mortality in Lower Saxony (Germany) and Groningen Province (Netherlands): Potential Impact of Prostate-Specific Antigen Testing. *Front Oncol.* 2021 May 28;11:681006.
2. Belkahla S, Nahvi I, Biswas S, Nahvi I, Ben Amor N. Advances and development of prostate cancer, treatment, and strategies: A systemic review. *Front Cell Dev Biol.* 2022 Sep 9;10:991330.
3. Rawla P. Epidemiology of Prostate Cancer. *World J Oncol.* 2019 Apr;10(2):63-89. doi: 10.14740/wjon1191. Epub 2019 Apr 20. PMID: 31068988; PMCID: PMC6497009.
4. Descotes JL. Diagnosis of prostate cancer. *Asian J Urol.* 2019 Apr;6(2):129-136.

5. Sigg S, Lehner F, Keller EX, Saba K, Moch H, Sulser T, Eberli D, Mortezaei A. Outcomes of robot-assisted laparoscopic extended pelvic lymph node dissection for prostate Cancer. *BMC Urol.* 2024 Jan 29;24(1):24.
6. Baroni RH. MRI should be routine for all patients with localized prostate cancer? Opinion: Yes. *Int Braz J Urol.* 2016 Nov-Dec;42(6):1062-1064.
7. Sprute K, Kramer V, Koerber SA, Meneses M, Fernandez R, Soza-Ried C, Eiber M, Weber WA, Rauscher I, Rahbar K, Schaefers M, Watabe T, Uemura M, Naka S, Nonomura N, Hatazawa J, Schwab C, Schütz V, Hohenfellner M, Holland-Letz T, Debus J, Kratochwil C, Amaral H, Choyke PL, Haberkorn U, Sandoval C, Giesel FL. Diagnostic Accuracy of 18F-PSMA-1007 PET/CT Imaging for Lymph Node Staging of Prostate Carcinoma in Primary and Biochemical Recurrence. *J Nucl Med.* 2021 Feb;62(2):208-213.
8. Li JR, Wang SS, Chen CS, Cheng CL, Hung SC, Lin CH, Chiu KY. Conventional androgen deprivation therapy is associated with an increased risk of cardiovascular disease in advanced prostate cancer, a nationwide population-based study. *PLoS One.* 2022 Jun 28;17(6):e0270292.
9. Akpayak IC, Shuaibu SI, Ofoha CG, Dakum NK, Ramyil VM, Onowa VE, Agbo CA, Nabasu LE, Galam ZZ. Lower urinary tract symptoms in patients with advanced prostate cancer: What are the outcomes of androgen deprivation therapy? *Niger Postgrad Med J.* 2020 Jan-Mar;27(1):49-53.
10. Alimjanovich , R. Z., Maxammatkulovich , R. N., & Khikmatovich , K. K. (2022). Age Features of the Prevalence of Prostate Cancer in Uzbekistan. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(5), 154-157. Retrieved from <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1062>
11. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan. *Journal of Biomedicine and Practice.* 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210
12. Rizaev AND . A . , Rakhimov N. M. , Kadirov X . X . RESPUBLIK A NING VILOYATL A R KESIMID A PROST A T A BEZI S A R A TONINI K A S A LL A NISH KO'RS A TGICHINI O'RG A NISH // MAGAZINE REPRODUCTIVE HEALTH AND URO - NEPHROLOGICAL RESEARCH . – 2022. – T. 3. – No. 3.
13. Shavkatovna, S. S., Makhammatkulovich, R. N., & Ugli, M. S. T. (2024). Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: Diagnosis and treatment. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 6(2).
14. Shakhanova, S. S., & Rakhimov, N. M. (2025). The role of troponin and IL-6 in immunological assessment of sarcopenia in oncological patients. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 6(3), 1229–1233.
15. Rakhimov, N. M., & Shakhanova, S. Sh. (2025). Omega-3 supplementation in combination therapy for anorexia syndrome in metastatic breast cancer. *American Journal of Medicine and Medical Sciences.*

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000